

Une approche 3D/2D pour la reconnaissance faciale

Ikram Loued¹, Majdi jribi² et Faouzi Ghorbel³

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

¹ ikramloued@gmail.com

² majdi.jribi@ensi.rnu.tn

³ faouzi.ghorbel@gmail.com

Résumé Notre travail propose une approche multimodale 3D-2D pour la reconnaissance faciale. Pour la partie 3D, une description de formes 3D invariante vis-vis du groupe $SE(3)$ est implémentée par l'intermédiaire de la paramétrisation tripolaire géodésique. Tandis que le descripteur 2D est basé sur la transformée de Curvelet pour caractériser l'information texture de visage. L'originalité de ce travail consiste à calculer le descripteur 2D sur les points 2D qui sont les correspondants de ceux de la paramétrisation tripolaire 3D. Les deux descriptions sont fusionnées pour former un descripteur 2D-3D. Cette nouvelle description est testée sur la base BU-3DFE. Des très bons taux sont obtenus pour les protocoles d'identification et de vérification.

Mots clés : Reconnaissance faciale, texture, paramétrisation tripolaire, Curvelet, multimodale.

Abstract Our work proposes a multimodal approach for facial recognition using both 3D and 2D descriptors. The 3D description is based on the three-polar parametrization on which invariant features under the $SE(3)$ transformation group are implemented. Meanwhile, the 2D descriptor uses the Curvelet transform to capture facial texture information. The novelty of our approach lies in calculating the 2D descriptor only on the 2D points that correspond to those of the 3D three-polar parametrization. The two descriptors are then merged to form a 2D-3D descriptor. We tested our approach on the BU-3DFE database and achieved high rates for both identification and verification protocols.

Keywords: Face recognition, texture, tripolar parametrization, Curvelet, multimodal.

1 Introduction

Pour faire face aux enjeux de l'insécurité, un contrôle d'accès universel est indispensable. La biométrie, qui permet la reconnaissance d'individus à partir de caractéristiques physiques ou comportementales, est une solution fiable. La modalité « visage » est particulièrement intéressante car elle est naturelle, disponible et ne nécessite pas la coopération de l'utilisateur.

Nous proposons un descripteur 2D/3D qui caractérise le visage en fusionnant l'information texture 2D et la description de visage 3D. La procédure de fusion est décrite ci-dessous :

- Pour la partie 3D, la description de visage est obtenue, initialement, à partir de la mise en place de la paramétrisation tripolaire géodésique. Par la suite, les champs de courbures sont calculées sur les points de la paramétrisation.
- La partie 2D consiste à décrire la texture du visage en utilisant la transformée de Curvelet. Cette description est établie sur les points correspondant à ceux resultants de la paramétrisation tripolaire en 3D.
- Le descripteur final est la fusion des deux descripteurs 2D et 3D.

Ainsi, le reste du papier est organisé comme suit: Nous présentons dans le deuxième section un ensemble de méthodes de l'état de l'art relativement à la reconnaissance faciale. La troisième section explique l'approche proposée, détaillant la description du visage en 3D et en 2D. La quatrième section concerne l'évaluation expérimentale de cette approche sur la base de données BU-3DFE. Finalement, dans la cinquième section, nous présenterons la conclusion ainsi que les perspectives.

2 Etat de l'art

Nous décrivons dans cette section quelques méthodes utilisées en reconnaissance faciale. Ces méthodes sont regroupées en quatre grandes catégories [1][2]: les approches globales, locales, hybrides et celles basées sur l'apprentissage profond. Nous les détaillerons dans ce qui suit.

2.1 Les méthodes globales

Les méthodes globales en reconnaissance faciale utilisent le visage dans sa globalité comme entrée du système de reconnaissance. Les visages propres [3] et les visages

de Fisher [4] sont les deux méthodes les plus connues de cette catégorie. Elles sont employées par Achermann et al. [5] et Maurer et al. [8]. Dans le même contexte de méthodes globales, Ocegueda et al. [9] ont proposé une méthode bimodale basée sur l'analyse de fréquence pour la reconnaissance faciale. Ils ont appliqué une transformée en ondelettes pour calculer 7200 coefficients de l'image 2D correspondante.

2.2 Les méthodes locales

Ces méthodes se regroupent en deux catégories d'approches distinctes: approches basées sur les régions et approches basées sur les caractéristiques locales.

- **Les approches basées sur les régions**

Ces méthodes consistent à diviser le visage en petites régions et à extraire directement les caractéristiques locales. Nous citons par exemple les méthodes introduites par Faltemier et al. [10] pour définir la position du nez et la technique REFER (Region Ensemble for Face Recognition) [11]. Jribi et al. [6] ont également implémenté plusieurs paramétrisations multipolaires dans différentes régions du visage. Cette méthode a prouvé son efficacité pour la reconnaissance faciale lors de tests sur les bases de données FRGC v2.0, BU-3DFE et Bosphorus.

- **Les approches basées sur les caractéristiques locales**

Nous citons ici à titre d'exemple la méthode MeshDOG de Berretti et al. [12] qui consiste à extraire des points caractéristiques pour décrire localement le visage autour d'eux. Une série d'expériences sur les bases de données Bosphorus a révélé de bons résultats. Par ailleurs, Hanmandlu et al. [14] ont utilisé la méthode FBG (Face Bunch Graph) pour représenter chaque image de visage. En testant sur un ensemble des images de la base de données FERET, la description proposée a montré une précision de reconnaissance de 96,67% pour le protocole d'identification. Dans le même contexte que la méthode précédente, il convient de mentionner la méthode EBGM (Elastic Bunch Graph Matching) [15].

2.3 Les méthodes hybrides

Les approches hybrides combinent les caractéristiques globales et locales pour améliorer la reconnaissance de visages. Par exemple, Lei et al. [16] ont utilisé un ensemble de points clés locaux basés sur les statistiques de triangle multiple (KMTS:

Keypoint Multiple Triangle Statistics) pour décrire une surface faciale 3D. Les résultats des expériences ont conduit à des taux d'identification d'environ 96,3%, 92,2% et 99,6%, respectivement, pour les scénarios Neutre contre Tous, Neutre contre Non-neutre et Neutre contre Neutre, sur la base de données FRGC v2.0.

Elaiwat et al. [17] ont proposé une approche bimodale en calculant les coefficients Curvelet autour de chaque point clé, déterminé à l'avance, du visage. Une série d'expériences a conduit à des taux de vérification de 99,2%, 95,1% et 91% pour le scénario Neutre contre Tous sur les bases de données FRGC v2.0, BU-3DFE et Bosphorus.

De même, Jribi et al. [18] ont développé une approche locale-globale basée sur la représentation tripolaire de visage 3D. En évaluant cette méthode sur la base de données FRGC v2.0, des taux d'identification ont été obtenus avec cette approche: 96,9%, 94,3%, 95,9% et 98,0% respectivement pour les protocoles Neutre contre Tous, Neutre contre Non-neutre, Neutre contre Neutre et Tous contre Tous. De même pour le scénario de vérification, les taux ont été de l'ordre de 99,9%, 98,9%, 99,9%, 99,9% et 98,9% pour les protocoles Neutre contre Tous, Neutre contre Non-neutre, Neutre contre Neutre, ROC III et Tous contre Tous, respectivement.

2.4 Approche basée sur l'apprentissage profond

Le Deep Learning est utilisé en reconnaissance faciale pour extraire des caractéristiques à partir de données brutes. Nguyen et al. [19] ont proposé un modèle CNN multi-niveaux pour la reconnaissance faciale avec une précision de 73,0% sur la base Fer 2013. Nayaneesh et al. [20] ont utilisé des réseaux de neurones convolutifs avec une grande précision et robustesse grâce à leur architecture mpdCNN. Sahan et al. [21] ont proposé une méthode de reconnaissance faciale. En effet, l'algorithme 1D-DCNN classe les vecteurs de caractéristiques du visage extraits par LDA. Expérimentalement, cette combinaison a accéléré le traitement, amélioré l'entraînement du classificateur de visage et atteint une précision de performance de 100% pour les images couleur de la base de données MUCT. Li et al. [22] ont implémenté les modèles LCMoG-CNN et LCMoG-LWPZ pour extraire les caractéristiques des visages à partir de chaque sous-bande d'ondelettes de Gabor.

3 Approche proposée

Notre approche multimodale 3D-2D se compose de trois étapes: la description 3D et la description 2D, qui sont décrites dans ce qui suit, ainsi qu'une étape finale qui consiste à fusionner les descripteurs précédents pour obtenir le descripteur final 2D-3D. La figure 1 montre une vue d'ensemble sur l'architecture globale de notre approche proposée.

Figure 1. Un aperçu de l'approche proposée: (1): La description 3D, (2): La description 2D, (3): La fusion des descripteurs.

3.1 Description de visage en 3D

Nous utilisons la même approche que Jribi et al. [18], en choisissant trois points de référence pour calculer la paramétrisation tripolaire du visage 3D. Les trois points de référence correspondent aux deux coins intérieurs des yeux et au bout du nez. Le potentiel U_3 est obtenu en superposant les potentiels géodésiques correspondants aux trois points de référence (r_N ; bout de nez, r_{LE} : coin intérieur gauche et r_{RE} : coin intérieur droite) sur la surface du visage 3D S .

$$U_3 = U_{r_N} + U_{r_{LE}} + U_{r_{RE}} \quad (1)$$

Pour v_{max} niveaux de U_3 , un ensemble de courbes de niveaux géodésiques tripolaires est obtenu pour former la représentation tripolaire $M_3^{v_{max}}(S)$:

$$M_3^{v_{max}}(S) = \{C^{v_i}\}_{i=1..v_{max}} \quad (2)$$

Chaque courbe de niveau est extraite comme suit :

$$C^{v_i} = \{p \in S, v_i - \varepsilon \leq U_3(p) \leq v_i + \varepsilon\} \quad (3)$$

ε est une valeur réelle convenablement choisie afin d'éviter l'intersection entre les courbes de niveaux tripolaires. Une procédure d'échantillonnage est effectuée pour chaque courbe de niveau géodésique tripolaire en utilisant le reparamétrage par l'abscisse curviligne pour obtenir, enfin, la paramétrisation tripolaire $P^*(S)$ qui est donnée par:

$$P^*(S) = \{C^{*v_i}\}_{i=1..v_{max}} \quad (4)$$

Avec C^{*v_i} est la reparamétrisation par l'abscisse curviligne de la courbe de niveau C^{v_i} .

Nous calculons ensuite les courbures principales (K_{min}, K_{max}) sur cette paramétrisation. Ainsi, le descripteur 3D est définie par $\mathbb{I}_{3D}(S)$:

$$\mathbb{I}_{3D}(S) = \{K_{min}(P^*(S)), K_{max}(P^*(S))\} \quad (5)$$

3.2 Description de visage en 2D

Pour établir une relation entre les modalités 3D et 2D, les points caractéristiques 2D correspondent aux points de la paramétrisation tripolaire. La correspondance entre les points 2D et 3D est fournie par la base de données utilisée. Nous avons proposé de calculer les coefficients de la transformée Curvelet [13] pour chaque point clé 2D sélectionné, en utilisant l'algorithme de deuxième génération correspondant.

Soit $f(x_1, x_2) \in L^2(\mathbb{R}^2)$. La transformée Curvelet continue est définie comme suit :

$$C(s, \theta, l) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) \varphi_{s, \theta, l}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \quad (6)$$

Avec $\varphi_{s, \theta, l}$ correspond à la fonction Curvelet mère et $C(s, \theta, l)$ est le coefficient Curvelet continue à l'échelle s , à l'orientation θ et à la position l .

Ainsi, la version discrète de la transformée Curvelet est formulée comme suit :

$$C_D(a, h, b) = \sum_{0 \leq x_1 < N} \sum_{0 \leq x_2 < N} f[x_1, x_2] \varphi_{s, \theta, l}^D[x_1, x_2] \quad (7)$$

où :

- Le paramètre s correspond à l'échelle dans le cas discret tel que $s_a = 2^{-a}$;
 $a = 1, 2, \dots$
- L'orientation discrète $\theta_h = 2\pi 2^{-a/2} h$; $h = 0, 1, \dots$
- Le paramètre b permet un échantillonnage régulier sur une grille $l_b = (i, j) \in \mathbb{Z}^2$.

4 Expérimentations et résultats obtenus

Pour évaluer l'efficacité de notre approche, nous procédons à des tests d'identification et de vérification sur la base de données BU-3DFE [8].

Nos tests ont révélé que notre approche a réussi à obtenir des taux de reconnaissance élevés. Les résultats sont illustrés dans la table 1 .

Scénarios	Protocoles		
	Neutre contre Tous (%)	Neutre contre Basses-fréquences (%)	Neutre contre Hautes-fréquences (%)
Scénario d'identification	99,3	99,4	98,8
Scénario de vérification	99,0	99,0	99,0

Table 1. Résultats de reconnaissance pour la base BU-3DFE

5 Conclusion et perspectives

Nous avons proposé dans ce travail une nouvelle approche pour décrire les visages en utilisant une description de visage 2D/3D. Pour la partie 3D, les courbures principales ont été calculées sur la paramétrisation tripolaire géodésique du visage. Pour la partie 2D, nous avons calculé les coefficients de Curvelet pour des points caractéristiques spécifiques du visage 2D. Les points 2D sont les correspondants de ceux de la paramétrisation tripolaire en 3D. Des expérimentations sur la base BU-3DFE ont montré l'efficacité de l'approche proposée pour la reconnaissance faciale. Des perspectives de recherche futures incluent l'automatisation de la procédure de correspondance entre les points 3D et 2D, l'application de paramétrisations multipolaires locales sur plusieurs régions du visage, ainsi que l'exploration de l'utilisation de l'approche proposée dans un cadre d'apprentissage profond.

References

1. M. Chihaoui, A. Elkefi, W. Bellil and C. Ben Amar. A Survey of 2D Face Recognition Techniques. Computers 2016, 5, 21.
2. R. Jafri and H. R. Arabnia. A Survey of Face Recognition Techniques. Journal of Information Processing Systems, Vol.5, No.2, June 2009.
3. M. Turk and A. Pentland. Eigenfaces for recognition. Journal of Cognitive Neuro- science, 3(1):71-86, 1991.
4. P. N. Belhumeur, J. P. Hespanha, and D. J. Kriegman. Eigenfaces vs. fisherfaces: Recognition using class specific linear projection. In ECCV '96: Proceedings of the 4th European Conference on Computer Vision-Volume I, pages 45-58, London, UK, 1996. Springer-Verlag.
5. B. Achermann, X. Jiang and H. Bunke. Face recognition using range images. In International Conference on Virtual Systems and MultiMedia, Pages 129-136, 1997.
6. M. Jribi, S. Mathlouthi, F. Ghorbel. A geodesic multipolar parameterization-based representation for 3D face recognition. Signal Processing: Image Communication 99, 2021.

7. L. Yin, X. Wei, Y. Sun, J. Wang and M. Rosato. A 3D facial expression database for facial behavior research. Proceedings of the International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition,2006.
8. T. Maurer, D. Guigonis, I. Maslov, B. Pesenti, A. Tsaregorodtsev, D. West, and G. Medioni. Performance of Geometrix Activeid 3D Face Recognition Engine on the FRGC Data. Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition, p. 154, 2005.
9. O. Ocegueda, G. Passalis, T. Theoharis, S.K. Shah and I.A. Kakadiaris. UR3D-C: Linear Dimensionality Reduction for Efficient 3D Face Recognition. Proceedings of the International Joint Conference on Biometrics, 2011, pp. 1-6.
10. T. Faltemier, K. Bowyer, and P. Flynn. 3D face recognition with region committee voting. Proc. 3rd Int. Symp. 3D Data Processing, Visualization Transmission, 2006, pp. 318–325.
11. T. Faltemier, Kevin W. Bowyer, and P. J. Flynn. A Region Ensemble for 3-D Face Recognition. IEEE Transactions on information forensics and security, vol.3,no.1, March 2008.
12. S. Berretti, N. Werghi, A. Bimbo and P. Pala. Matching 3D face scans using interest points and local histogram descriptors. Computers and Graphics, 37(2013) 509–525.
13. D. Donoho and M. Duncan. Digital curvelet transform: strategy, implementation and experiments. Proceedings of Aerosense 2000, Wavelet Application, pp.12–29, 1999.
14. A.S. Mian, M. Bennamoun and R. Owens. Keypoint detection and local feature matching for textured 3D face recognition. Int. J. Comput. Vis. 79 (1) (2008) 1–12.
15. M. Hanmandlu , D. Gupta and S. Vasikarla. Face Recognition using Elastic Bunch Graph Matching. 2013 IEEE Applied Imagery Pattern Recognition Workshop (AIPR).
16. Y. Lei, Y. Guo, M. Hayat, M. Bennamoun and X. Zhou. A Two-Phase Weighted Collaborative Representation for 3D partial face recognition with single sample. Pattern Recognition. Elsevier, 52:218237, 2016.
17. M. Rziza, M. El Aroussi, M. El Hassouni, S. Ghouzali and D. Aboutajdine. Local curvelet based classification using linear discriminant analysis for face recognition. Int. J. Comput. Sci. 4 (1) (2009).
18. M. Jribi, A. Rihani, A.B. Khelifa and F. Ghorbel. An SE (3) invariant description for 3D face recognition, Image Vis. Comput. 89 (2019) 106–119.
19. D. Nguyen, S. Yeom, G.-S. Lee, H.-J. Yang, I. Na, and S. H. Kim. Facial Emotion Recognition Using an Ensemble of MultiLevel Convolutional Neural Networks. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2018.
20. M. Nayaneesh, M. Dutta and S. K. Singh. Multiscale Parallel Deep CNN (mpdCNN) Architecture for the Real Low-resolution Face Recognition for Surveillance. Image and Vision Computing journal, Elsevier,2021.
21. J. Sahan, E. Abbas and Z. Abood. A facial recognition using a combination of a novel one dimension deep CNN and LDA. PROCEEDINGS 2021.
22. C. Li, Y. Huang, W. Huang and F. Qin. Learning features from covariance matrix of gabor wavelet for face recognition under adverse conditions. Pattern Recognition,2021.